

**O'ZBEKISTONDA VALYUTA OPERATSIYALARINI O'TKAZISHDA
YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARNI HAL ETISH CHORA
TADBIRLARI**

Abbos Sheraliyev¹

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Moliya va bank ishi kafedrası o'qituvchisi
tell:+998942184455

E-mail: Sheraliyevabbos89@ gmail.com

Ikrom Baxtiyorov²

²Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2021-guruh 2-bosqich talabasi
tell:+998915770425

E-mail:baxtiyorovikrom00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479065>

Annotatsiya

Hozirgi zamonda barcha mamlakat banklarida valyuta operatsiyalari amalga oshirilmoqda va shuningdek O'zbekiston Respublikasi banklarida ham valyuta operatsiyalari keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Bu borada yuzaga keladigan ba'zi muammolarni yechishga harakat qilamiz. Maqolada valyuta operatsiyalarini o'tkazishni bir necha usullarini va yuzaga keladigan muammolarni yechimlarini bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Valyuta kursi, valyuta, valyuta operatsiyalari, valyuta bozori, valyuta qimmatliklari, valyuta siyosati, valyutani nazorat qilish.

O'zbekiston Respublikasida valyuta ayirboshlash yoki konvertatsiya operatsiyalari deganda banklarning valyutalarni konvertatsiya qilish, ya'ni bir valyutani boshqa valyutaga almashtirish bilan bog'liq operatsiyalari tushuniladi. Ushbu ayirboshlash chet el valyutasini rus rubliga yoki aksincha, sotish va sotib olish bo'yicha operatsiyalarni, shuningdek, bir davlatning chet el valyutasini boshqa davlatning chet el valyutasiga sotish va sotib olish bo'yicha operatsiyalarni tuzish orqali amalga oshiriladi. Ushbu bitimlar bo'yicha pul mablag'larini etkazib berish darhol (bitim tuzilgan kundan boshlab ikkinchi bank kunidan kechiktirmay) yoki ma'lum muddatdan keyin amalga oshirilishi mumkin. Mablag'larni etkazib berish muddatlariga ko'ra, qoida tariqasida, naqd bo'lmagan xorijiy valyutada amalga oshiriladigan spot va shoshilinch konvertatsiya operatsiyalari ajratiladi. Rossiyaning ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish va sotish bo'yicha operatsiyalar vakolatli banklar va ularning mijozlari o'rtasida, shuningdek vakolatli banklarning o'zlari birjadan

tashqari bozorda yoki valyuta birjalari orqali amalga oshirilishi mumkin. Valyuta kursi yoki milliy valyuta bahosi har qanday boshqa tovar bahosi kabi erkin boshqariladigan, o'rnatiladigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uni erkin suzib yuruvchi, cheklangan darajada suzib yuruvchi va qayd etilgan valyuta kurslariga ajratiladi. Erkin suzib yuruvchi valyuta kursi ma'lum bo'lgan bozor talabi va taklifi ta'sirida o'zgarib turishi mumkin. Masalan, AQSH dollari, Evro, Yaponiya ienasi, Angliya funt sterlingi kurslari. Shu bois bu valyutalar jahon valyuta ayriboshlashida keng ishtirok etadi. Cheklangan darajada suzib yuruvchi valyuta kurslarining o'zgarishi ayrim valyutalar yoki valyuta savati kursi o'zgarishiga bog'liq. Misol uchun, «uchinchi dunyoning ko'pchilik mamlakatlari o'z valyutalarini AQSH dollariga, fransuz franki»ga va boshqa xorijiy valyutalarga bog'laydilar. Cheklangan darajada suzib yuruvchi valyuta kurslari kiritilgan mamlakatlar o'z valyutalarining tebranish chegarasini hamkorlik qilayotgan sheriklari bilan kelishib oladilar. Qayd etilgan valyuta kursi-bu xorijiy valyutada ifodalangan milliy pul birligining davlat tomonidan rasmiy o'rnatilgan bahosi bo'lib, unga valyuta bozori talab va taklifning o'zgarishi ta'siri qilmaydi. Hozirgi vaqtda qayd etilgan valyuta kursi ham rivojlangan mamlakatlarda yoki iqtisodiyoti tashqi bozorga etarli darajada kirib bormagan mamlakatlarda ularning moliya tizimini va milliy ishlab chiqarishni kuchli xorijiy raqobatchilardan himoya qilish va quvvatlash maqsadida qo'llaniladi.

Tayanch so'zlar tasnifi

Valyutani nazorat qilish – valyutani nazorat qiluvchi organlarning valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rezidentlar va norezidentlar tomonidan rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan faoliyati;

Valyuta operatsiyalari – valyuta qimmatliklariga bo'lgan mulk huquqining va boshqa huquqlarning o'tishi bilan bog'liq operatsiyalar, valyuta qimmatliklaridan to'lov vositasi sifatida foydalanish, valyuta qimmatliklarini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish, jo'natish va o'tkazish, shuningdek O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish, jo'natish va o'tkazish, rezidentlar va norezidentlar o'rtasida O'zbekiston Respublikasi valyutasidagi operatsiyalar;

Valyutani tartibga solish – valyuta qimmatliklarining muomalada bo'lish tartibini, valyuta qimmatliklariga egalik qilish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish qoidalarini belgilash yuzasidan valyutani tartibga solish organining faoliyati;

Valyuta qimmatliklari – chet el valyutasi, nominali chet el valyutasida ifodalangan qimmatli qog'ozlar va to'lov hujjatlari, norezidentlar tomonidan chiqarilgan, nominalga ega bo'lmagan qimmatli qog'ozlar, sof quyma oltin;

Chet el valyutasi – muomaladagi hamda chet davlat (chet davlatlar guruhlari) hududida naqd to'lovning qonuniy vositasi bo'lgan pul belgilari, shuningdek muomaladan chiqarilayotgan yoki muomaladan chiqarilgan, ammo almashtirilishi lozim bo'lgan pul belgilari, chet davlatlarning (chet davlatlar guruhlarining) pul birliklarida hamda xalqaro pul birliklarida yoki hisob-kitob birliklarida bank hisobvaraqlarida va omonatlarida turgan mablag'lar;

Chet el valyutasi bilan bog'liq bo'lgan hosilaviy moliya vositalari (valyuta derivativlari) – chet el valyutasini sotib olish va sotish bo'yicha shartnomalar bo'lib, ushbu shartnomalar bo'yicha majburiyatlarni bajarish muayyan muddat o'tgach yoki chet el valyutasining miqdoriga yoxud uning kursi o'zgarishiga qarab amalga oshiriladi;

O'zbekiston Respublikasi valyutasi (milliy valyuta) – O'zbekiston Respublikasining pul birligi (so'm).

Valyuta kursi – bu bir mamlakat pul birligining boshqa mamlakatlar pul birliklarida yoki xalqaro valyuta birliklarda ifodalangan bahosidir. Tashqi valyuta kursi almashuv qatnashchilari uchun valyuta bozoridagi talab va taklif nisbati orqali aniqlanadigan bir valyutani boshqasiga qayta hisoblash koefitsientidir. Biroq valyuta kursining qiymat asosi bo'lib valyutaning xarid qobiliyati hisoblanadi. Valyutaning xarid qobiliyati investitsiya, tovar va xizmatlarning o'rtacha milliy narxlari darajasini ifodalaydi. Bu iqtisodiy (qiymat) kategoriyasi tovar ishlab chiqarishga tegishli bo'lib, u tovar ishlab chiqaruvchilar va jahon bozori o'rtasidagi ishlab chiqarish munosabatlarini ifodalaydi. Qiymat tovar ishlab chiqarish iqtisodiy shartlarining keng ko'lamliligi ifodasi bo'lgani uchun, turli mamlakatlarning milliy pul birliklarining taqqoslanishi qiymat munosabatiga asoslanadi va u ishlab chiqarish va almashuv jarayonlarida yuzaga keladi. Tovarlarni va xizmatlarni ishlab chiqaruvchilar hamda sotib oluvchilar valyuta kursi yordamida milliy narxlarni boshqa mamlakat narxlari bilan solishtiradilar. Taqqoslash natijasida mazkur mamlakatlarda ishlab chiqarish yoki xorijda investitsiyani rivojlantirishning foydaliligi darajasi ko'rinadi. Qiymat qonuniga qanchalik amal qilinmasin, oxir oqibat valyuta kursi uning ta'siriga bo'ysinadi. Valyuta kursi valyutaning real kurs nisbatlari ko'rinadigan milliy va jahon iqtisodiyotlarining o'zaro aloqasini ifodalaydi.

Forvard kursi -valyutani kelajakda aniq bir kunga etkazib berish sharti bilan sotilish va xarid qilish bahosini o'zida ifoda etadi. Forvard bitimlari odatda valyuta kurslarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladigan risklarni bartaraf qilish maqsadida ishlatiladi. Bitim tuzilayotgan paytda forvard kursda aniqlanadi va ana shu kurs bo'yicha valyuta sotiladi yoki sotib olinadi. Agar

shartnoma muddati tugagan kunda kurs shartnoma kursidan farq qilsa, unda bir tomon foyda ko'radi va bir tomon zarar ko'radi. Masalan, siz 2022 yil 1 yanvarda 2022 yili 1-iyun kuni $1\$ = 965$ so'm kursida sotib olish bitimini tuzdingiz. Ammo 2022 yil 1-iyun kuni $1\$ = 970$ so'mni tashkil etdi, natijada siz har bir dollarga 5 so'm miqdorida qo'shimcha foyda ko'rasiz.

Valyuta kurslari tasnifi

Kapitalning xalqaro xarakatining tez o'sishi bilan bog'liq ravishda valyuta kursini o'zgarishiga valyutaning tovarlarni xarid qilish qobiliyati bilan birga moliyaviy aktivlarni xarid qilish qobiliyati ham ta'sir kursatadi.

Kurs o'rnatish mezonlari	Valyuta kursining turlari
1. Belgilash turi bo'yicha	Suzuvchi, Qat'iy belgilangan, aralash
2. Hisoblash usuli bo'yicha	Paritet, haqiqiy kurs
3. Nisbat bo'yicha	Kross kursi, to'g'ri, egri (teskari), fiksing
4. Bitim turi	Spot – kurs, muddatli bitim (forvard) kursi
5. O'rnatish joyi	Rasmiy (MB), tijorat (banklar), qora bozor
6. Valyutaning xarid qobiliyati paritetiga nisbatan	Paritetli, oshirilgan, kamaytirilgan kurs
7. Bitim qatnashchilari bo'yicha	Sotib olish kursi (sotib oluvchi uchun), sotish kursi (sotuvchi uchun)
8. Inflyasiyani hisobga olish bo'yicha	real kurs, nominal kurs, o'rtacha

Qonuniy normalarga va amaliyotga mos holda birjada chet el valyutasining kursining kimmatli kogoslar kursini yoxud tovarlar bahosini o'rnatilishi katirovkalash deb ataladi. g'ki kiskacha qilib aytganda valyuta kursini o'rnatish katirovkalash deb ataladi. Jaxon amaliyotida katirovkalashning 2 xil usuli mavjud;

1) *To'g'ri katirovkalash*. Agar xorijiy valyuta birligining baxosi milliy valyutada kursatilsa, ya'ni milliy valyutada xorijiy valyutaning bir birligiga to'g'ri keladigan miqdor kursatilsa, bu to'g'ri katirovkalash deb ataladi. 2) *Egri (teskari) katirovkalash*. Bunda bir birlik milliy valyutaning xorijiy valyutalardagi miqdori urnatiladi, ya'ni bir birlik milliy valyutaning xorijiy valyutadagi baxosi kursatiladi, masalan;

Ko'rinib turibdiki, (kross-kurs) yukorida keltirilgan nisbat Ukraina girivnasining Rossiya rubliga nisbatan aniklangan kross-kursidir. Ushbu misolda AQSH dollari uchinchi valyuta rolini uynaydi. Jahon amaliyotida oxirgi yillargacha asosan uchinchi valyuta sifatida AQSH dollari qo'llanilardi, ya'ni barcha valyutalar jahon ayirboshlashida aynan shu valyutaga nisbatan katirovka qilishardi. Lekin oxirgi 1-2 yillar ichida Evopaning salohiyati oshib bormoqda hamda kross-kursni aniqlashda valyuta sifatida Evro kengroq qo'llanilmoqda.

Valyuta kursiga ta'sir etuvchi omillar.

Har qanday baho kabi valyuta kursi valyutaga talab va taklif ta'sirida asosiy qiymatidan (ya'ni valyutaning xarid qilish qobiliyatidan) nari-beri siljiydi. Bunday talab va taklifning o'zaro mosligi bir qator omillarga bog'liq. Valyuta kursining ko'p omilliligi uning boshqa iqtisodiy kategoriyalar bilan bog'liqligini, jumladan, qiymat, narx, pul, foiz, to'lov balansi va boshqalar bilan bog'liqligini aks ettiradi. SHuningdek ularing murakkab biri kuvi va ba'zi omillarning eng muhim omil sifatida yuzaga chiqishiga olib keladi. Bu omillar ichida quyidagilarni ko'rsatish mumkin.

1. Inflyasiya sur'atlari. Valyutalarning xarid qobiliyatlari bo'yicha ularning o'zaro nisbati o'zida qiymat qonunini aks ettirib, valyuta kursini aniqlash vositasidir. SHu sababli valyuta kursiga inflyasiya sur'atlari ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatda inflyasiya darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, milliy valyuta kursi shunchalik past bo'ladi, (agar boshka omillar qarshi tasir ko'rsatmasa).

Inflyasiya oqibatida pul qadrsizlanishi mamlakatda pulning xarid qobiliyatining pasayishiga va inflyasiya suratlari nisbatan past mamlakatlarning valyutalari kursidan tushib ketishiga sabab bo'ladi. Bunday moyillik, odatda, o'rta va uzoq muddatli rejada kuzatiladi. Valyuta kursining tenglashtirilishi, uni sotib olish qobiliyatining paritetiga moslashtirish o'rtacha ikki yil davomida amalga oshiriladi. Bu shu bilan izohlanadiki, valyuta kursining kundalik kotirovkasi faqatgina uni sotib olish kobilyatiga asosan amalga oshirilmay, unga shuningdek, boshqa omillar ham tasir etadi. 80- yillarda ko'pincha valyuta kursining paritetidan 30%dan ortiq miqdorda siljishi yuz berib turar edi. Lekin spekulativ va konyukturaviy omillar tasiridan ozod bo'lgan valyuta kurslarining o'zaro nisbati qiymati qonuniga muvofiq tarzda pul birliklarining xarid qobiliyati o'zgarishi bilan o'zgaradi.

Valyuta kursining inflyasiya sur'atlariga bog'liqligi, ayniqsa, tovar-xizmatlar va kapitallarni xalqaro ayirboshlash hajmi katta bo'lgan mamlakatlarda kuchliroqdir. Sababi shundaki, valyuta dinamikasi va inflyasiya sur'ati o'rtasidagi kuchli bog'liqlik, valyuta kursining eksport baholarda hisob-

kitob qilishda yuzaga keladi. Jahon bozori narxlari internatsional qiymatning puldagi ifodasini aks ettiradi. Import narxlariga kelsak, tegishli valyuta paritetida hisob-kitob qilish unchalik qulay kelmaydi, chunki, uning o'zi valyuta kursi dinamikasiga bog'liq. Sanoati rivojlangan mamlakatlar bunday hisob-kitob uchun ulgurji baholar indeksidan foydalangani ma'qulroq. Chunki bu mamlakatlarda ulgurji ichki savdo va eksport ma'lum darajada mos keladi. Boshqa mamlakatlarda ushbu indeksga ko'pgina eksport qilinadigan tovarlar kirmaydi. Chakana narxlar asosidagi bunday hisob-kitob noto'g'ri talqin qilinishi mumkin, chunki u jahon savdo ob'ekti bo'lmagan bir qator xizmatlarni o'z ichiga oladi. Oxirgi navbatda jahon bozorida real xarid qobiliyatiga mos ravishda stixiyali tarzda milliy valyuta kurslarining tenglashishi yuz bermoqda. Real valyuta kursi ikki mamlakat narxlari darajasi nisbatiga ko'paytirilgan nominal kurs sifatida aniqlanadi.

2. To'lov balansi holati. Aktiv to'lov balansi milliy valyuta kursining ko'tarilishiga olib keladi, chunki unga chet el qarzdorlari tomonidan talab ortadi. Passiv to'lov balansi milliy valyuta kursining pasayishiga moyillik yaratadi, unda qazdorlar milliy valyutani chet el valyutasiga o'z tashqi majburiyatlarini qoplash maqsadida sotadilar. To'lov balansining nobarqarorligi tegishli valyutaga talab va taklifning sakrash tarzida o'zgarishiga olib keladi. Zamonaviy sharoitlarda xalqaro kapital harakatining to'lov balansiga va natijada valyuta kursiga ta'siri ko'paydi.

3. Turli mamlakatlarda foiz stavkalarining har xilligi. Bu omilning valyuta kursiga ta'siri 2 ta asosiy holat bilan tushuntiriladi. Birinchidan, mamlakatda foiz stavkalarni o'zgarishi xalqaro kapital harakatining boshqa shartlarida ham ta'sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, foiz stavkasining ko'paytirilishi chet el kapitalining oqib kelishini, uning pasayishi esa kapitalning (milliy kapitalni ham) chet elga oqib chiqib ketishini rag'batlantiradi. Kapitallar harakati, ayniqsa, spekulyativ «qaynoq» pullar harakati to'lov balanslarining nobarqarorligini kuchaytiradi. Operatsiyalarni amalga oshirganda banklar milliy va jahon bozorlaridagi foiz stavkalaridagi farqni e'tiborga oladilar. Ular foyda olish maqsadida chet el bozorida arzonroq kredit olib (pastroq stavkada) hamda milliy kredit bozoriga, agar foiz stavkalari yuqori bo'lsa, chet el valyutasini joylashtirishni afzal ko'radilar.

4. Valyuta bozori faoliyati va spekulyativ valyuta operatsiyalari. Agar qandaydir bir valyuta kursi pasayishga moyil bo'lsa, firma va banklar vaqtdan unumli foydalanib, uni yaxshiroq valyutaga sotadilar. Bunda kuchsizlashgan valyuta pozitsiyasi yanada yomonlashadi. Valyuta bozorlari iqtisod va siyosatdagi

o'zgarishlardan, kurs nisbatlari siljishidan tez ta'sirlanadi. SHu bilan birga, ular valyuta spekulyatsiyasi imkoniyatlarini va stixiyali tarzdagi «qaynoq» pullar harakatini kengaytiradi.

5. Ma'lum bir valyutani evrobozorda va xalqaro hisob-kitoblarda ishlatish darajasi.

Masalan, bank operatsiyalarining 60-70%ni dollarda, Evroda amalga oshirilishi shu valyutalarga bo'lgan talab va taklif masshtablarini belgilaydi. Valyuta kursiga valyutaning xalqaro hisob-kitoblarda ishlatilish darajasi ham ta'sir ko'rsatadi. 90-yillar boshida xalqaro to'lovlarning 55%ni neft, uchun hisob-kitoblarning 86-90%ni, tashqi qarzdorlikning 70% i dollarda amalga oshirilgan. SHu sababli, davriy neftga narxning o'sishi, hattoki dollarning xarid qilish qobiliyati tushgan sharoitlarda ham davlat qarzlari bo'yicha to'lovlarning o'sishi dollar kursining ko'tarilishiga imkon beradi.

6. Valyuta kursi nisbatiga xalqaro to'lovlarning tezlashishi yoki sekinlashishi ham ta'sir qiladi. Milliy valyuta kursining pasayishiga umid bog'lab, importyorlar kurs ko'tarilishi oqibatida zarar ko'rmaslik maqsadida, kontragentlariga chet el valyutasida to'lovlarni tezroq amalga oshirishga harakat qiladilar. Milliy valyutani mustahkamlashda esa ular chet el valyutasidagi to'lovlarni sekinlashtirishga harakat qiladilar. «Lidz end legz» nomli bunday usul to'lov balansi va valyuta kursiga ta'sir ko'rsatadi.

7. Milliy va jahon bozorlarida valyutaga ishonch darajasi. U mamlakatdagi iqtisodiy va siyosiy holat bilan, shuningdek, valyuta kursiga ta'sir qiluvchi yuqorida ko'rsatilgan omillar bilan aniqlanadi. SHuningdek, dilerlar nafaqat hozirgi vaqtdagi iqtisodiy o'sish sur'atlari, inflyatsiya, valyutaning xarid qobiliyati darajasi, valyutaga bo'lgan talab va taklif nisbatini, balki ularning dinamikasi istiqbollari ham hisobga oladilar. Ba'zida hattoki savdo va to'lov balansi xaqidagi ma'lumotlar yoki saylov natijalari qanday bo'lishi talab va taklif nisbatiga, valyuta kursiga bog'liq.

8. Valyuta siyosati. Valyuta kursining davlat boshqaruvi va bozor boshqaruv o'rtasidagi nisbat valyuta kursi dinamikasiga ta'sir qiladi. Valyuta bozorlarida valyutaga talab va taklif mexanizmi orqali valyuta kursining shakllanishi oqibatida kurs nisbatlarining kuchli o'zgarishi ro'y beradi. Bozorda real valyuta kursi yuzaga keladi (Iqtisodiy holatni, pul aylanishi, moliya, kredit va muayyan valyutaning ishonchliligining ifodalovchi ko'rsatkich). Valyuta kursini davlat boqaruvi valyuta-iqtisodiy siyosatdan kelib chiqqan holda, uning ko'tarilishi yoki tushishiga yo'naltirilgan. Shu maqsadda ma'lum bir valyuta siyosati o'tkaziladi.

Shunday qilib, valyuta kursining shakllanishi-murakkab ko'p omilli jarayon bo'lib, milliy va jahon iqtisodiyoti va siyosatining o'zaro aloqasiga asoslanadi. Shu sababli, valyuta kursini prognoz qilishda yuqorida aytib o'tilgan kursni shakllantiruvchi omillar, hamda ma'lum shart-sharoitga bog'liq ravishda ularning valyutalar nisbatiga ko'p tomonlama ta'siri hisobga olinadi. Valyuta kursi takror ishlab chikarishda ham faol rol o'ynaydi. Tadbirkor valyuta kursi yordamida o'z ishlab chiqarish xarajatlarini jahon bozori narxlari bilan solishtiradi. Bu alohida korxonalar va mamlakatlarning tashqi iqtisodiy operatsiyalari natijalarini ko'rishga imkon beradi. Valyuta kursi eksport va import baholari nisbatiga, firmalar raqobatbardoshligiga korxonalar foydasiga ta'sir qiladi.

Valyuta operatsiyalarini tashkil etishning huquqiy asoslari

O'zbekiston Respublikasi hududida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish prinsiplari va valyuta qimmatliklari bilan ishlash tartibi O'zbekiston Respublikasining «Valyutani tartibga solish to'g'risida»gi qonuni bilan aniqlanadi. Ushbu qonun talablariga muvofiq O'zbekiston hududida xorijiy valyuta bilan bog'liq barcha hisob-kitoblar faqat vakolatli banklar orqali, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining valyuta operatsiyalarini o'tkazishga ruxsat beruvchi litsenziyasiga ega bo'lgan tijorat banklari tomonidan amalga oshiriladi. Bunday litsenziyaga ega bo'lgan tijorat banklari vakolatli bank hisoblanadi. Davlat mustaqilligiga erishilishi bilan O'zbekiston Respublikasi oldida inflyatsiya jarayonlari va ishlab chiqarish tushkunligiga barham berish, bozor talablariga javob beradigan moliyaviy tizimni vujudga keltirish, xalqaro valyuta va savdo tizimiga integratsiya qilinishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga oid murakkab masalalar paydo bo'ldi.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan valyuta siyosati, bevosita hukumat tomonidan ishlab chiqilgan islohotlar strategiyasiga muvofiq holda olib borilmoqda. Davlat tomonidan valyutaviy huquqlarni himoyalashga doir mustaxkam qonunchilik va institutsional asosni yaratish bo'yicha choratadbirlarni ko'rgan holda – davlat bosh islohotchi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Bu shuningdek, valyuta bozori infratuzilmasini yaratishga doir aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatning amalga oshirilishida ham namoyon bo'lmoqda. SHu tarzda davlat islohotlarining murakkab bosqichlarida islohotlarni ancha oshirishga qodir bo'lgan etakchi kuch ekanligini ko'rsatmoqda. Davlat shuningdek, bir qator maxsus davlat organlarini tashkil etish yo'li bilan

islohotlarni tartibga solishni amalga oshirmoqda. Albatta, Markaziy bank davlat banki sifatida bu borada muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasining "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq, quyidagilar valyuta nazorati organlari hisoblanadi: jumladan, Markaziy bank, Moliya vazirligi, Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi, Davlat Soliq Qo'mitasi, Davlat Bojxona Qo'mitalaridir. Ularni har biri o'z vazifa va funksiyalarga egadir. Vakolatli banklar esa valyuta nazorati agentlari hisoblanadi.

Xulosa va natijalar

Zamonaviy valyuta bozori murakkab va dinamik iqtisodiy tizim bo'lib, butun jahon iqtisodiyoti doirasida ishlaydi. Valyuta bozori doimiy ravishda rivojlanib, murakkablashib, yangi sharoitlarga moslashib, mahalliy veksel savdo markazlaridan xalqaro bozorga o'tdi. Valyutalar deyarli yagona, haqiqiy xalqaro bozorga, iqtisodiyotga haqida uning rolini ortiqcha baholash qiyin. Valyuta bozorining rivojlanishi va takomillashuvi bilan bir qatorda valyutalar ishlab chiqildi va takomillashtirildi. Operatsiyalar, ularning yangi turlari paydo bo'ldi, ularni amalga oshirish texnikasi yaxshilandi. Ayni paytda, hatto valyuta litsenziyasiga ega bo'lgan ko'plab viloyat banklari ham o'z mijozlariga valyuta xizmatlarining deyarli to'liq spektrini taqdim etadilar. Ko'pgina banklar bilan to'g'ridan-to'g'ri vakillik aloqalari mavjud xorijiy banklar. Qisqa vaqt ichida bank mutaxassislari valyuta operatsiyalarining deyarli barcha turlari bo'yicha o'qitildi. Agar ilgari deyarli barcha banklar hujjatlarni qo'lda qayta ishlagan bo'lsa, hozir deyarli barcha operatsiyalar avtomatlashtirilgan, xorijiy valyutadagi barcha bank xizmatlarini avtomatik tarzda bajarish va qayta ishlashni ta'minlovchi butun dasturiy ta'minot tizimlari mavjud (bankning valyuta savdo kuni). Agar o'z faoliyatining boshida banklar o'z mijozlarining chet eldagi to'lovlarini pochta yoki teleks orqali muzokaralar olib borishlari va o'tkazishlari mumkin bo'lsa, hozirda ko'plab Belarus banklari SWIFT xalqaro bank tizimiga ulangan. Mamlakatimizda valyuta savdosi tizimi ham jadal rivojlanmoqda, telefon orqali ovozli bitimlar tuzishdan tortib, bank dilerlari xalqaro tizim Reuters. Banklar chet el valyutasiga talab va taklif o'rtasidagi tabiiy vositachidir. Bankning valyuta bo'limining asosiy vazifasi o'z mijozlariga bir valyutadagi aktiv va kapitalni boshqa valyutaga konvertatsiya qilish imkoniyatini berishdan iborat. Banklar valyuta bozoridagi faoliyatini valyuta operatsiyalarini amalga oshirish orqali amalga oshiradilar. Ushbu sohadagi bank faoliyati muqarrar ravishda barcha jahon moliya markazlarida ma'lum bir valyuta uchun yagona narx oralig'ini o'rnatishga intiladi. Agar biron-bir nuqtada

bitta moliya markazidagi bozor kursi o'rtacha qiymatdan juda ko'p chetga chiqsa, muvozanat arbitraj orqali tiklanadi, bu joylarda narxlar farqidan foydalanish jarayonidir.

Odatda, milliy ahamiyatga molik yirik banklar, shuningdek, mahalliy tadbirkorlik subyektlarining xalqaro hisob-kitoblariga xizmat ko'rsatuvchi bir qator mahalliy banklarda malakali dilerlar bilan ta'minlangan valyuta bo'limlari mavjud. Mijozlarining ko'rsatmalariga oddiygina amal qiladigan va o'z hisobiga biznes yuritmaydigan banklar aslida valyuta bo'yicha mutaxassis xizmatiga muhtoj emas. Bunday holda, ular uchun ushbu masala bo'yicha umumiy ma'lumotga ega bo'lgan xodimning bo'lishi kifoya qiladi, chunki uning roli amalda boshqa bank tomonidan mijozlar o'rtasida vositachilik qilish va mijozning ko'rsatmalariga professional tarzda amal qilishdan iborat bo'ladi. Mamlakatimizda valyuta operatsiyalarini amalga oshirishning mohiyati va texnikasini o'rganish bilan bog'liq masalalar katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Bozorda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish texnikasini bilish banklarga va tashqi savdo operatsiyalari ishtirokchilariga valyuta risklaridan sug'urta qilish, chet el valyutasining asossiz yo'qotishlariga yo'l qo'ymaslik, spekulyativ o'yinlar va kurs farqlari bo'yicha qo'shimcha foyda olish imkonini beradi. Bularning barchasi xalqaro valyuta bozorini rivojlantirishda banklarga yordam berish uchun mo'ljallangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Arslanbekov-Fedorov. A.A. Tijorat bankining ichki nazorat tizimi. - M.: "UNITI" - 2004, 191 bet.
- 2.Axramovich A.A. Valyuta tartibga solishda yangi Bosh buxgalter. - 2002. - No 44. - S. 79-81.
- 3.Balabanov I.T. Rossiyada valyuta bozori va valyuta operatsiyalari. -M.: Moliya va statistika, 1994. - 90 b.
- 4.Burlak G.N., Kuznetsova O.I. Valyuta operatsiyalarini amalga oshirish texnikasi. - M.: UNITI - 2002, 367 bet.
- 5.Kredit tashkilotlarida buxgalteriya hisobi: o'zini tutish qoidalari. - M.: "Kitob xizmati" - 2003, 384 bet.
- 6.Golubovich A.D., Kulagin M.V. boshqalar tijorat banklarida valyuta operatsiyalari. - M.: AO Menatep-inform, 1994. - 340 b.
- 7.Pul, kredit, banklar: darslik - metod. Iqtisodiy ixtisoslik talabalari uchun majmua Kompleks: B.N. Jeliba, I.N. Koxnovich: Minsk menejment instituti. - Mn.: MIU nashriyoti, 2005. - 244 b.
- 8.Jeleznyakov V. Valyuta bozoridagi inqilob hali oldinda Valyutani tartibga solish va tashqi iqtisodiy faoliyat. - 2004. - No 1. - S. 4.

9. Jeleznyakov V. Belarus valyuta bozori sinovdan o'tkazildi Valyuta tartibga solish va tashqi iqtisodiy faoliyat. - 2004. - No 9. S. 70.
10. Qiblov V. Yangi buyurtma valyuta operatsiyalarini amalga oshirish Valyutani tartibga solish va tashqi iqtisodiy faoliyat. - 2004. - No 36. - S. 13.